

BOSHLANG'ICH SINFLARNING ONA TILI DARSLARIDA "LOYIHA ISHI"LARINI BAJARISHNING USULLARI

Rahmonov Shahzod Alisher o'g'li

Samarqand davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti

Tojiyeva Xolida Baxtiyorovna

Samarqand davlat pedagogika instituti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19328091>

Zamonaviy boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni faollashtiruvchi, mustaqil fikrlashga undovchi metodlardan foydalanish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, loyiha ishlari o'quvchilarda shaxsiy faollik, ijodkorlik va muloqot madaniyatini rivojlantirishning samarali vositasidir. Bu metod 2-sinfda ona tili va o'qish savodxonligi fanida bolalarning psixologik xususiyatlariga mos holda qo'llaniladi. Bolalar 8-9 yoshda obrazli fikrlash, faol tasavvur va o'yin orqali bilim olishga moyil bo'ladi. Mustaqil fikrlash jarayoni endigina shakllana boshlaydi. Shu sabab, loyiha ishlari o'quvchini qiziqtiruvchi, harakatga asoslangan shakllarda berilishi samaralidir.

Kichik yoshdagi o'quvchilarning axborot bilan ishlash qobiliyatini rivojlantirish, ularni mustaqil fikrlashga, jamoada ishlashga o'rgatish uchun turli xil pedagogik texnologiyalardan foydalanish mumkin. Ko'pchilik tadqiqotchilar bu jarayonni shakllantirishda loyiha usulini afzal ko'rishadi. Boshlang'ich maktabda loyiha ishini tashkil qilishda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning yoshga bog'liq psixologik va fiziologik xususiyatlarini hisobga olish kerak. Olimlarning quyidagi fikrlariga e'tibor berish muhimdir:

- Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun loyiha ishlarining mavzulari ta'lim fanlari mazmunidan va ularga yaqin bo'lgan mavzulardan tanlanishi lozim. Mustaqil ishlarga qo'shilish uchun motivatsiyani ta'minlaydigan loyiha yoki tadqiqot muammosi bolaning kognitiv qiziqishlari sohasida bo'lishi va kreativ faoliyatining rivojlanish zonasida bo'lishi kerak;

- Loyihaning davomiyligini sinfdan tashqari mashg'ulotlar yoki 1-2 juftlik darslar rejimida 1-2 haftagacha cheklash tavsiya etiladi. Shu bilan birga, bolalar bilan birgalikda umumiy ta'lim qobiliyatlari sifatida loyihalash va tadqiqot usullarini o'zlashtirish uchun ta'lim maqsadlarini belgilash muhimdir;

- Mavzu ustida ishlash jarayonida ijtimoiy harakatlarni, turli matnli ma'lumot manbalar bilan ishlashni, amaliy ahamiyatga ega mahsulotlarni tayyorlashni va keng jamoatchilikka taqdimotni o'z ichiga olishi maqsadga muvofiqdir;

- 2-sinfdan boshlab an'anaviy sinflarda o'quvchilarda loyiha faoliyatining alohida elementlari bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish bilan bir qatorda (masalan, maqsadni belgilash, savollarni shakllantirish, mulohaza yuritish, harakatni rejalashtirish va boshqalar) 3-sinfda bitta loyihani o'tkazish mumkin (yilning ikkinchi yarmida), 4-sinfda -ikkita loyiha. Agar o'quv vaqtining resurslari imkon bersa, loyiha va tadqiqot ishlari maktab soatlarida tashkil etilishi mumkin, lekin bolaning ishiga shaxsan qo'shilishi sharti bilan.

Samarali dizayn va ta'lim faoliyati uchun kichik yoshdagi o'quvchilarga ham maxsus tayyorgarlik, "yetuklik" kerak, bu quyidagi fikrlardan iborat. Birinchidan, bu o'quv jarayonida samarali ijtimoiy va intellektual o'zaro ta'sirlar asosida o'quvchilar o'rtasida bir qator muloqot ko'nikmalarini shakllantirishdir, ular orasida:

- Izzat qobiliyati (boshqa o'quvchilarning nuqtai nazarini bilish, ma'lumot yoki harakat usullari "taqchilligi" sharoitida o'qituvchiga so'rov yuborish);

- Ovozni boshqarish qobiliyati (aniq gapirish, ovoz balandligini vaziyatga qarab sozlash, hamma eshitishi uchun);

- O'z nuqtai nazarini ifoda etish qobiliyati (har kim o'z nuqtai nazarini shakllantirishi, uni aql bilan isbotlashi aniq);

- Muzokaralar olib borish qobiliyati (eng to'g'ri, oqilona, original qarorni tanlash, do'stona muhitda fikr yuritish);

Ushbu ko'nikmalar bola maktabda bo'lgan birinchi kundan boshlab, bolalar o'qituvchi bilan birgalikda ta'lim sharoitida savol-javoblar tuzilishini ham, ularning mazmunini ham qulay sharoitda tartibga soluvchi zarur "muloqot qoidalarini" "kashf qiladilar" va shakllantiradilar.

Kichik yoshdagi o'quvchilarning loyiha faoliyatiga tayyorligining ikkinchi ko'rsatkichi -bu o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish, ma'lum bir "intellektual yetuklik". Bu, birinchi navbatda, integratsiya xarakteristikasi sifatida aqliy harakatlarning umumlashtirilishini shakllantirishni anglatadi, unga quyidagilar kiradi:

- Analitik va sintetik harakatlarni ishlab chiqish;

- Qiyosiy tahlil qilishni shakllantirish;

- Muhim xususiyatni ajratib olish qobiliyati, o'quv maqsadlarini tashkil etuvchi ma'lumotlar nisbati;

- Umumiy harakat yo'nalishini ta'kidlash qobiliyati;

- Umumiy harakat usulini boshqa o'quv vazifalariga o'tkazish.

Shu bilan birga, boshlang'ich sinf o'quvchilarida aqliy harakatlarni umumlashtirishning barcha tarkibiy qismlarining rivojlanishining sifat xususiyatlari kenglik, mustaqillik o'lchovi va asoslilikdir.

"Intellektual yetuklik" kichik yoshdagi o'quvchilarda moslashuvchanlik, o'zgaruvchanlik va mustaqillik kabi fikrlash sifatlarining mavjudligini ham o'z ichiga oladi.

Aqliy harakatlarni umumlashtirishni ham, tafakkurning nomlangan sifatlarini ham maqsadli shakllantirish birinchi sinfdan to to'rtinchi sinfgacha o'quvchilarda boshlang'ich maktab yoshidagi markaziy psixik neoplazma –nazariy tafakkurni shakllantirish bo'yicha ish olib borish jarayonida maxsus tafakkur orqali amalga oshiriladi. Ta'limning nazariy mazmuni, faol uslub va o'qitish usullari, dialog o'qituvchilar va o'quvchilar va o'quvchilarning bir-biri bilan o'zaro munosabatini shakllantiradi.

Kichik maktab o'quvchilarining samarali loyiha faoliyatiga tayyorgarligining uchinchi ko'rsatkichi sifatida biz bolalarda quyidagi zarur ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradigan batafsil, mazmunli, tabaqalashtirilgan o'z-o'zini baholash va nazorat qilish faoliyati tajribasini ko'rib chiqamiz:

- Ularning ishini va sinfdoshlarining ishini yetarli darajada baholash;

- O'quv muammosini hal qilish jarayonini ham, natijasini ham ijobiy tomonga qaratgan holda oqilona va muloyimlik bilan baholang;

- Kamchiliklarni ta'kidlash, konstruktiv istaklar, sharhlar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining loyiha faoliyatiga tayyorligining tanlangan ko'rsatkichlarini shakllantirish o'quv jarayonida kichik o'quvchining subyektivligini shakllantirishning zarur sharti ekanligini ta'kidlashni talab qilish. Tajriba shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich maktabda loyiha usulini qo'llashda uni o'zgartirishning quyidagi ketma-ketligi samarali bo'ladi: qisqa muddatli (1-2 dars) bir mavzuli loyihalardan uzoq muddatli, fanlararo, shaxsiy loyihalardan guruh va sinfgacha kengaytirish. Boshlang'ich ta'limning eng muhim

vazifalari barcha fanlarni o'qitish jarayonida amalga oshiriladi. Biroq, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi fanini o'rganish jarayonida olingan fan bilim va ko'nikmalari, badiiy adabiyotni dastlabki o'zlashtirish turdosh fanlarni o'rganish uchun asos bo'lib, umumta'lim muassasalarining yuqori sinflarida ta'lim-tarbiyaning poydevori hisoblanadi.

Shu bilan birga, boshlang'ich sinflarda bu fan o'quvchilarning bilish harakatlarini rivojlantirish uchun asosdir. Avvalo, mantiqiy mashqlar ishlab chiqiladi, shu jumladan belgi-ramziy, shuningdek, bilimlarni rejalashtirish, tizimlashtirish va umumlashtirish, axborotni o'zgartirish, modellashtirish, muhim va muhim bo'lmagan shartlarni farqlash, tizimli fikrlash elementlarini shakllantirish, rivojlantirish. nutqiy qobiliyatlari, barcha fanlarni o'zlashtirish uchun muhim bo'lgan savodxonlik qobiliyatlarini aytib o'tish mumkin. Ona tili va o'qish savodxonligi universal ta'lim harakati sifatida muammolarni hal qilishning umumiy texnikasini shakllantirish uchun alohida ahamiyatga ega. Demak, ona tili va o'qish savodxonligi o'quvchining tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali vositasidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ona tili: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik I qism. Kuranov S. – Toshkent: 2023-y. -88 b.
2. Ona tili: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 2-sinfi uchun darslik II qism. Kuranov S. – Toshkent: 2023-y. -88 b.
3. Qosimova K.Matchonov S.G'ulomova X.Yo'ldosheva Sh.Sariyev Sh. Ona tili o'qitish metodikasi."Bayoz"Toshkent-2022.12-13-bet